

ОЦЕНКА РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

УДК 316.4

Ю.Р. ВИШНЕВСКИЙ, М.В. ПЕВНАЯ

Начиная с 2000 года, на государственном уровне обозначены основные векторы реформирования российского образования. В начале XXI столетия был принят ряд основополагающих федеральных документов, связанных с качественным обновлением общего образования. Постановлением Правительства Российской Федерации были четко заданы основные направления социально-экономической политики Правительства Российской Федерации, в том числе и в направлении модернизации образования [7].

Постараемся охарактеризовать реальные шаги в направлении к модернизации. Включение российского высшего образования в европейское образовательное пространство в большей мере начинается с изменения его структуры или соответствии с международными стандартами [8]. Официально вводится двухуровневая система высшего профессионального образования: бакалавриат и магистратура или подготовка специалиста. С одной стороны, образовательная реформа решает задачи соответствия образовательной системы мировым стандартам, с другой, – сбалансированно регулирует восполнение профессиональных групп, как групп родственных специальностей и специализаций с разными квалификационными уровнями от низшего до самого наивысшего [1, с. 39].

При трансформации формы и структуры института образования изменяется и содержание образовательного процесса: вводятся образовательные стандарты третьего поколения, повсеместно внедряется компетентностный подход; активно привлекаются работодатели, совершенствуется система контроля качества основных образовательных программ в условиях расширения академических свобод высших учебных заведений [9]. Постепенно начинают расширяться возможности образовательной мобильности как студентов, так и преподавателей вузов. В рамках реализации приоритетных национальных проектов по отношению к высшей школе были поддержаны ведущие вузы, использующие инновационные образовательные программы, создана сеть федеральных университетов, обновлена материально-техническая база вузов, оказана материальная поддержка талантливой молодежи [8]. С 2009 года ЕГЭ становится единственной

формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы [5].

В новой концепции долгосрочного социально-экономического развития России относительно продолжения модернизации высшего образования заявлено активное расширение участия работодателей на всех этапах образовательного процесса. Одним из главных условий развития высшего профессионального образования отмечается вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные исследования [3].

Безусловно, процесс модернизации образования проходит достаточно сложно. Наряду с позитивными достижениями и реализацией основных запланированных функций проявляются и латентные функции. Они находят свое отражение в возникающих в процессе внедрения инноваций проблемах (дифференциации заработной платы среди учителей, разница возможностей высшего заведений центра и периферии, смещение коррупции в сторону среднего образования и т.д.) [2, с. 127]. Сегодня назрела необходимость в принятии нового закона об образовании, так как действующее законодательство не в полной мере способно регулировать происходящие в образовательной сфере процессы [4].

Однако в процессе комплексного реформирования все-таки поддерживается основная цель профессионального образования, которая заключается в подготовке квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, удовлетворенного своим профессиональным потенциалом.

Профессиональное образование способствует активному развитию человеческого ресурса, становится фундаментом для формирования социального капитала личности. В связи с этим интересно провести анализ оценки происходящих изменений со стороны учащихся высших учебных за-

ведений, вовлеченных в образовательный процесс и непосредственно столкнувшихся с целым рядом текущих инноваций в высшей школе. Кроме того, ситуация на рынке труда подвержена постоянной коррекции, она формирует новые запросы к потенциальным работникам, трансформируется социальный институт образования, изменяется и само поколение молодых специалистов, получающих профессиональное образование в вузе. Инновационные изменения в образовании направлены на ближайшую перспективу, однако сам процесс реформирования непосредственно затрагивает интересы студентов вузов, обучающихся в большей степени еще на «специалитете». По нашему мнению, важно оценить степень удовлетворенности процессом обучения в вузе среди студентов, а также проанализировать, насколько в реальности удается решать проблему отрыва образовательного процесса от потребностей практической деятельности. Определить, оказывают ли выше обозначенные инновационные изменения в образовательном процессе влияние на то, как студенты вузов оценивают сегодня свою готовность к работе по специальности, насколько они сами заинтересованы в повышении своего уровня профессионализма. Достаточно интересно проанализировать отношение субъектов образовательного процесса или основных потребителей образовательных услуг к учебному процессу, посмотреть на ход реформирования как бы «изнутри», оценить мнения студентов об уровне своей готовности к выходу на рынок труда, оценить их способность воспринимать образовательные инновации (в статье используются данные социологического опроса студентов ведущих вузов Свердловской области / выборка случайно-стратифицированная, №-1281/, реализованного в 2009 году сотрудниками кафедры социологии и социальных технологий управления в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», ГК-№ 14.740.11.0224). В процессе исследования сделана попытка проверить гипотезу о том, что при высоком уровне заинтересованности в результативности учебного процесса со стороны студента повышаются и его субъективные оценки степени готовности к выходу на рынок труда, к работе по выбранной специальности, соответственно повышается и эффективность всех составляющих программы реформирования образования. Для решения поставленной задачи в исследовании была сконструирована вторичная переменная, позволяющая оценить результативность профессионального обучения или профессиональную ориентированность учебного процесса с позиции студентов вузов Свердловской области на основе корреляции ответов (коэффициент Крамера – 0,256) респондентов на два дихотомических вопроса:

1. *«Согласны ли вы с тем, что в процессе обучения вы получили достаточно теоретических знаний, чтобы идти работать по своей специальности?»*

2. *«Согласны ли вы с тем, что ваши умения, навыки и практический опыт позволят вам работать по своей специальности, если у вас появится такое желание?»*

Первый вопрос позволил проанализировать объективные условия получения профессионального образования студентами, качественные характеристики самого образовательного процесса в субъективных оценках молодежи. Тогда как второе суждение выступило индикатором не только ориентированности учебы на практическую деятельность, но и позволило оценить готовность студентов максимально использовать предложенные им образовательные возможности и ресурсы для своего профессионального становления. Методом логического квадрата было выделено три группы студентов, по-разному оценивающих профессиональную ориентированность учебного процесса. К *первой* группе респондентов, высоко оценивших образовательный процесс и соответственно готовых к результативному обучению, отнесены все опрошенные, положительно ответившие на оба вопроса. Во *вторую* группу включены респонденты, не согласные с тем, что объективные условия образовательного процесса в их вузе удовлетворительные и достаточные для работы по выбранному профилю, тогда как потенциал готовности к профессиональному обучению, с их позиции, у них достаточно высок. Респондентов, уверенных в обратном, – не согласных с тем, что они имеют достаточно навыков и практического опыта и при этом позитивно оценивающих качество теоретического уровня своего образования, – в выборочной совокупности нет. С одной стороны, это абсолютно естественно, так как психологически трудно признать, что обучение адекватно, притом, что ты с ним не справляешься, с другой, – контингент, не успевающий в процессе обучения, отсеивается по объективным показателям, например, по результатам успеваемости и просто не может в дальнейшем обучаться. В *третьей* группе оказались студенты, не согласившиеся с предложенными утверждениями. Это группа респондентов, негативно оценивающих профориентированность учебного процесса, не настроенных результативно обучаться и соответственно не готовых реализовывать себя в выбранной профессиональной сфере. В целом по выборочному массиву к первой группе относятся 54 % респондентов, ко второй – 32% от числа опрошенных, 14 % низко оценили уровень профориентированности учебного процесса. Мы убеждены, что *мотивация и осознанность выбора профессии оказывает существенное влияние на эффективность образовательной подготовки в вузе. Чем больше заинтересованность студентов в профессиональных знаниях, тем лучше и ре-*

зультативнее они будут обучаться. При этом каждый пятый студент сегодня уверен, что он «вполне готов к работе по своей будущей специальности», 36 % отметили, что, «скорее всего готовы», тогда как «полностью не готов» практически каждый десятый (11%) и «скорее не готов» – один из трех опрошенных. Необходимо отметить, что естественным образом увеличивается и количество студентов, положительно оценивающих свою готовность к работе по специальности с первого курса к пятому. Если в конце I курса полностью уверены в своей готовности к работе по специальности лишь 1 из 6, то к IV–V курсу их число увеличивается до каждого четвертого. В период обучения в четыре раза уменьшается число неуверенных в готовности к работе по своей специальности. Тревожна тенденция незначительного уменьшения числа тех, кто в процессе обучения так и не ощутил уверенность в своих силах, сомневается в своей готовности выйти на рынок труда как молодой специалист-профессионал.

Первоначально выдвинутая нами гипотеза нашла свое подтверждение в анализе средних взвешенных ответов респондентов выделенных групп. Альтернативам ответов, позволяющим респондентам оценить уровень своей готовности к работе по специальности, были присвоены числовые значения от 0 до 4. В результате мы получили, что *средняя взвешенная* ответов в группе с высокой оценкой профориентированности учебного процесса равна 2,9 балла, во второй группе – 2,3, в третьей – 2,06 при максимально возможном значении 4 балла. Таким образом, среди студентов, положительно оценивающих результативность профобучения в вузе, действительно значительно выше степень уверенности в своей готовности к работе по специальности. Обучение в вузе оценивается как достаточно результативное практически каждым вторым студентом. Данные мониторинга позволяют проанализировать не только оценки профориентированности учебного процесса среди студентов, но и оценки его отдельных качественных характеристик.

Среди студентов первой выделенной группы самое большое число тех, кто полностью удовлетворен своей учебой. Во второй и третьей группе таких респондентов существенно меньше – 18 и 13 % соответственно. Хотелось бы отметить, что уровень претензий (согласно количеству выделенных альтернатив в поливариантном вопросе) во второй и третьей группе значительно выше. Если среди студентов, которые высоко оценивают профориентированность учебного процесса, каждый четвертый жалуется на необъективное отношение преподавателей, каждого пятого не устраивает слишком большая перегрузка и отсутствие возможности вовремя вы-

полнять все задания, то во второй и третьей группе основная претензия к обучению состоит в том, что слабо прослеживается связь получаемых знаний с жизнью и реальной работой по профессии. Кроме того, каждый четвертый студент второй группы и почти треть студентов из числа негативно оценивающих профориентированность учебного процесса обеспокоены тем, что после окончания вуза не смогут устроиться на работу по своей профессии. Уровень уверенности в том, что найти работу по специальности будет легко среди студентов первой группы, практически в два раза выше, чем во второй и третьей. Таким образом, среди студентов, позитивно оценивающих свое образование, в целом выше и показатели удовлетворенности обучением. Как правило, основные сложности у этих студентов возникают в процессе взаимодействия с преподавателями, а также в связи с проблемами относительно самоорганизации. Вопросы по качеству преподавания, претензии к организационным и содержательным его аспектам в большей мере возникают у тех, кто не ориентирован работать по профессии и не заинтересован в реализации ресурсов, которые сегодня предоставляют образовательные учреждения для профессионального роста своих студентов.

Если проанализировать динамику за последние два года (методология позволяет сравнивать данные проведенного опроса с результатами мониторинга «Студент-2007»), можно отметить что в целом в студенческой среде уровень удовлетворенности учебой в вузе повысился. В два с половиной раза увеличилось число тех, кто на текущий момент в принципе всем доволен (с 10 до 25 % от числа всех опрошенных). Можно говорить о незначительном снижении претензий респондентов к организации учебного процесса, к практике взаимодействия с профессорско-преподавательским составом, к качеству преподавания в вузах Свердловской области (табл. 1).

Обобщая приведенные в статье данные, можно сделать ряд следующих выводов. Реформирование системы российского образования не может быть успешным как без анализа ситуации на рынке труда, так и без оценки реальных потребностей студенческой молодежи, процесса профессионального самоопределения, рефлексии степени удовлетворенности процессом обучения и его качеством. Реформирование образования, целый комплекс институциональных изменений сопряжены с проблемами профессионального выбора абитуриентов. Отношение молодежи к своей будущей профессии (правильность или ошибка выбора), рассмотрение образования как стартовой ступени для накопления социального капитала во многом определяют успешность профессионального обучения отдельной

Таблица 1.
Уровень удовлетворённости учебным процессом (2007–2009гг.)
(в % к числу опрошенных)

Что не удовлетворяет в учебе	2007	2009
Все удовлетворяет	10	24
Недостаточно развиты навыки учебного труда	6	8
Преобладание традиционных форм обучения	10	10
Низкое качество преподавания многих дисциплин	16	12
Слабая связь получаемых знаний с жизнью, реальной работой по профессии	24	26
Преподаватели мало внимания уделяют индивидуальной работе со студентами	17	13
Нередко сталкиваешься с необъективным отношением преподавателей	29	25
Нет уверенности, что после окончания вуза смогу устроиться по своей профессии	28	24
Много недостатков в организации учебного процесса (расписание занятий, сессий и т.п.)	27	22
Слишком большая перегрузка, не успеваю вовремя выполнять все задания	23	21

* Сумма выше 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно.

личности и соответственно состоятельность института образования в целом. Мотивация и осознанность выбора профессии студентом оказывают существенное влияние на эффективность его образовательной подготовки в вузе. Высокий уровень заинтересованности в результативности учебного процесса со стороны студента повышает и его субъективные оценки степени готовности к выходу на рынок труда, к работе по выбранной специальности. Кроме того, отношение к учебному труду по овладению основами профессиональных знаний формирует стиль труда профессионального, качества и навыки будущего специалиста. Во многом этот процесс обеспечивается не только за счет овладения знаниями, освоением теории и практики, но в большей мере личностным ростом, формированием объективных и субъективных оснований для социально-психологической уверенности в своих силах. Позитивная динамика удовлетворенности учебным процессом может рассматриваться как косвенный индикатор позитивных изменений, эффективности процессов поэтапного реформирования высшей школы. Активная включенность в процессы модернизации образования студенчества должна учитываться при оценке результативности выше обозначенных нововведений, при разработке, апробации и внедрении новых образовательных программ, методов и форм работы, при профориентационной работе в связке «школа–вуз» и выстраивании с абитуриентами коммуникации нового качества.

1. Антропология профессий: сборник научных статей / под общ. ред. П.В. Романова, Е.Р. Смирновой-Ярской. – Саратов: ЦСПГИ: Научная книга, 2005.

2. Зборовский, Г.Е. Социальная эффективность модернизации российского образования: ожидания и реальность [Текст] / Г.Е. Зборовский // Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры и образования / под общ. ред. Ю.Р. Вишневого. – Екатеринбург: УрФУ, 2010. – Т.2.

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/#> (дата обращения 22.12.2010 г.).

4. Концепция проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Утверждена комиссией Правительства РФ по законопроектной деятельности (протокол от 01.06.2009 ш. № 20) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mon.gov.ru/dok/proj/6648/> (дата обращения 22.12.2010 г.).

5. О внесении изменений в закон РФ «Об образовании» и федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в части проведения единого государственного экзамена: Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 17-ФЗ (в редакции от 1 декабря 2007 г.) // Российская газета. – 2007. – 1 января.

6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 24.10.2007 N 232-ФЗ (в редакции от 10 ноября 2009 г.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Основные направления социально-экономической политики Правительства РФ на долгосрочную перспективу [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.budgetrf.ru/Publications/Programs/Government/Gref2000/> (дата обращения 24.12.2010 г.).

8. Приоритетный национальный проект «Образование». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://mon.gov.ru/pro/pnpro/> (дата обращения 22.12.2010).

9. Решение коллегии Минобрнауки России по вопросу «О разработке нового поколения государственных образовательных стандартов и поэтапном переходе на уровневое высшее профессиональное образование с учетом требований рынка труда и международных тенденций развития высшего образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/db/portal/spe/3v/310107s.htm>. (дата обращения 22.12.2010).